

[□ MENU](#)

DOS AVÓS A DAVOS

janeiro 19, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião

Ano 11 – n. 05/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332738>

Quem não já se deparou com um meme nas redes sociais que relata: “Minha mãe já me dizia...tu vai ver coisa...”.

Adapto-o aos meus avós, porque deles também ouvi conselhos, alertas e advertências, hoje, todos úteis.

De fato minha avó Georgiana me dizia: Tu ainda vais ver coisa! Mas é melhor aprender com os erros dos outros. Confesso..., nem sempre observei o que ela dizia e a juventude e imaturidade (às vezes prolongadas) me impediram.

Já meu avô, temperamental e sábio pelo talento artístico, afirmou uma vez que São Jorge só tinha um, mas cavalo no Maranhão estava cheio.

Atribuo a intensidade da afirmação a uma crítica julgada insolente e imbecil à tonalidade do azul do céu em uma de suas obras. Logo ele, Newton Pavão, que pintou os mais belos céus do Maranhão.

Ao assistir hoje as redes sociais demonstrando o tamanho da vergonha a que o Brasil foi exposto, por declarações estapafúrdias de algumas autoridades, sem propostas concretas, e expondo o país a riscos mundiais jamais vistos em sua história e me lembrei dos meus avós, porque dos avós tive conselhos, mas de Davos vi um festival de tolices que me fez concluir:

O problema de Davos é dar a voz a qualquer um que nem de números entenda e a outro que os multiplica em proporções milionésimas. Não adianta dar voz lá fora com inverdades e cercear por cá vozes que gritam, mas só quem parece não ver coisas é uma mídia comprometida.

Meu neto, meu neto, tu ainda vais ver coisa!

Meus avós tinham razão.

Desejo que meus netos ainda tenham tempo de aprender com Nélon Rodrigues e possam, de alguma forma, evitar que eles tomem conta do mundo.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E A DISFUNÇÃO POSITIVA APLICADA

PRÓXIMO POST

ESQUECIMENTO E APRENDIZADO

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

APOIO OU CORRUPÇÃO?

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

